

ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ

Ганчина Т. А.,
преподаватель ВКК финансово-экономических
дисциплин,
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарёва»,
г. Саранск, Россия,

Тюрина А. В.,
преподаватель ВКК
финансово-экономических дисциплин,
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский
Мордовский государственный университет
им. Н.П. Огарёва»,
г. Саранск, Россия

Сфера оптовой торговли на сегодняшний момент является одной из важных сфер современной экономики. Каждый предприниматель должен правильно и грамотно организовать не только сами продажи, но и организовать эффективное ведение бухгалтерии. Несмотря на то, что все отрасли бухгалтерского учёта имеют общие правила, все-таки отдельные виды деятельности обладают определёнными критериями и спецификой ведения бухгалтерского учёта. Целью данной статьи является выявление особенностей ведения бухгалтерского учёта в оптовой торговле.

***Ключевые слова:** бухгалтерский учёт, особенности бухгалтерского учёта, оптовая торговля, бухгалтерский баланс.*

FEATURES OF ACCOUNTING IN WHOLESALE TRADE

Ganchina T. A.,
lecturer of the VKK of financial
and economic disciplines,
«National Research Mordovian State University
named after N. P. Ogarev»,
Saransk, Russia,

**Tyurina A. V.,
lecturer of the VKK of financial
and economic disciplines,
«National Research Mordovian State University
named after N. P. Ogarev»,
Saransk, Russia**

Wholesale trade is currently one of the most important areas of the modern economy. Every entrepreneur must correctly and competently organize not only the sales themselves, but also organize the correct accounting. Despite the fact that all branches of accounting have common rules, all separate types of activities have certain criteria and specifics of accounting. The purpose of this article is to identify the features of accounting in wholesale trade.

Keywords: *accounting, accounting features, wholesale trade, balance sheet.*

Постановка задачи. Задачей любого предприятия является получение максимально возможного уровня доходов, при этом затрачивая минимальные средства. Управляя компанией, крайне важно избежать использования лишних финансовых ресурсов во время продажи товаров, чтобы не увеличивать расходы. Однако и перебоев с поставками, и недостач быть не должно.

Необходимо соблюдать баланс. Для этого следует тщательно контролировать количество запаса товаров, которыми фирма располагает сейчас. Чтобы достичь этой цели, необходимо проводить качественный учет наличия и движения товарно-материальных запасов в организации. Чаще всего эти операции осуществляются квалифицированными сотрудниками. Правильный мониторинг дает возможность оптимизировать работу компании и увеличить получаемую прибыль.

Изложение основного материала исследования. Торговля – это один из видов предпринимательской деятельности, который направлен на товарообмен и оформление сделок по купле-продаже. Важным аспектом в этой деятельности является не только правильное ведение бизнеса, но и грамотное ведении бухгалтерской и налоговой отчетности.

Принято различать два вида торговли – розничную и оптовую. Оптовой торговлей является деятельность, которая направлена на приобретение и дальнейшую продажу товаров, которые продаются с целью использования в предпринимательской деятельности, и не

предназначены для личного, семейного или домашнего использования. Как правило, отличительным признаком оптовой торговли от розничной является оплата безналичным способом, путем заключения договора поставки.

Каждое предприятие после юридической регистрации обязано вести бухгалтерский учет и отчитываться в налоговые органы. Чтобы предприятие могло работать слажено и быстро, руководителю необходимо обладать точной, безошибочной и грамотно составленной экономической информацией.

Эта информация достигается при помощи ведения бухгалтерского учета. Вести бухгалтерский учет может бухгалтер, иное должностное лицо, стороннее лицо, не являющейся сотрудником фирмы, но в любом случае окончательная отчетность просматривается и подписывается непосредственно директором. Ведение отчётности заключается в сборе информации о состоянии имущества, обязательствах организации, и соответственно эту информацию необходимо отражать в определенных бухгалтерских документах.

Основными целями ведения бухгалтерского учёта на оптовом торговом предприятии является контроль за целостностью товарной продукции, а также в своевременном предоставлении отёчности о валовом доходе, товарных запасах и сведения о том, как экономически-эффективно эти запасы использовать [6].

Перед каждым предприятием оптовой торговли стоят задачи в правильной организации торговли, установлении материальной ответственности за товар; также важно осуществлять проверку правильности и законности осуществления каких-либо товарных операций; осуществлять своевременную проверку по правильному оприходованию и списанию реализованной продукции; обязательным считается организовать контроль за товарными запасами, причем вовремя успеть выявить бракованную или не продукцию; и еще одной из главных задач является обеспечение проведения регулярной инвентаризации и быстрое подведение её результатов.

Стоит отметить, что вся бухгалтерская деятельность регулируется законодательными актами, к ним относятся ФЗ «О бухгалтерском учёте», и другие подзаконными актами локального характера, которые регулируют определённую отрасль

и сферу бухгалтерского учёта. К ним относятся Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «ЗАПАСЫ», Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств, утверждённые Министерством финансов и т.д.

ФСБУ 5/2019 «Запасы», сменивший с 1 января 2021 года ПБУ 5/01, говорит о том, что к прямым затратам на покупку ценностей входят в себестоимость. Прямыми тратами могут являться транспортные расходы по доставке товарно-материальных ценности, таможенная пошлина, страхование, налоги, оплата договора поставки. Затратами, которые были включены в фактическую себестоимость запасов является справедливая стоимость передаваемого имущества, либо имущественных прав, работ, услуг.

Особенным вниманием в оптовой торговле обладает сектор реализации товаров, внутреннее перемещение товарно-материальных ценностей, а также первичные документы Торг-12, счёт-фактура, платежное поручение.

Нами был рассмотрен пример особенностей ведения бухгалтерского учета в оптовой торговле предприятия ООО «Автоцентр Союз», расположенный по адресу Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Луховка, ул. Совхозная, д. 10. Основным видом деятельности данного предприятия является оптовая торговля автомобильными деталями (45.31ОКВЭД). Поступление товарно-материальных ценностей на данном предприятии имеет свое отражение с помощью проводок дебет 41 кредит 60. Поступление и дебет 19 кредит 60. Отражение входящего налога на добавленную стоимость. Эти проводки непосредственно подтверждаются накладными Торг-12 и счет-фактурой.

При принятии товара на склад ООО «Автоцентр Союз», ответственное лицо первоначально проверяет правильное оформление товаросопроводительных документов, и сверяет номенклатурное название и количество поступившего товара. К первичным транспортным документам относятся транспортные и товарно-транспортные накладные, счет фактура. Без данных документов бухгалтер не сможет сделать проводки.

После проверки качества принимаемого товара бухгалтером ООО «Автоцентр Союз» заносятся данные в учётные документы. Учет расчетов с поставщиками в автоцентре ведется по 60 счету

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Данный счет является пассивным, раздел 5 баланса по кредиту отображает стоимость поступивших товаров, на основании расчётных документов, а по дебету счета 60 отображаются суммы, которые были оплачены поставщикам в погашение обязательств.

Учет товаров предприятия оптовой торговли ООО «Автоцентр Союз» ведется на счете 41/1 «Товары в оптовой торговле». Данный счет является активным, сальдо показывает наличие товаров на определенную дату, оборот по кредиту их уменьшение, оборот по дебету - увеличение, счет расположен во втором разделе актива баланса, и представлен в нем в оценке Нетто т.е. по покупной стоимости.

Если условиями договора предусмотрена предоплата, то эти суммы отражаются на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», но учитываются обособленно. Для учета авансовых платежей к счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» может быть открыт отдельный субсчет, например, 60/3 «Авансы выданные».

После того, как товарно-материальные ценности были приняты на склад хранения, далее они начинают свое движение внутри торгового предприятия. Иногда происходят какие-то внутренние траты на перемещение или хранение, к примеру аренда складского помещения. В этом случае данные расходы должны фиксироваться в структуре расходов по основным направлениям деятельности.

Основная проводка при перемещении товарно-материальных ценностей со склада на склад дебет 41 кредит 41. Если после принятия товара на склад ООО «Автоцентр Союз» был обнаружен брак, то используют проводку дебет 94 кредит 41, если списанный бракованный товар не превышает естественную убыль, то это проводка дебет 44 кредит 94, если же сверх нормы – проводка дебет 91 кредит 94, а если потери бракованного товара относят на какое-либо виновное лицо, то используется проводка дебет 73 кредит 94.

Далее, при реализации товара на оптовом предприятии используются проводки дебет 60 кредит 92 – выручка от реализации известна покупателю, дебет 90 кредит 68 – начисление

налога на добавленную стоимость с продажи, дебет 90 кредит 41 себестоимость товара считается списанной.

Что касается налоговой отчетности, которую ведет также бухгалтерия на предприятии, то ООО «Автоцентр Союз» ведет свой бухгалтерский учет по упрощенной системе налогообложения. Ведение такой отчетности является обязательной для всех организационно-правовых форм, за исключением индивидуальных предпринимателей [2]. Данное обязательство продиктовано пунктом 1 ФЗ «О бухгалтерском учёте».

Те компании, которые ведут бухгалтерию по упрощенной системе налогообложения, могут вести бухгалтерский учет по следующим системам регистров бухгалтерского учета:

- единой журнально - ордерной формы бухгалтерского учета для предприятий;
- журнально - ордерной формы бухгалтерского учета для небольших предприятий и хозяйственных организаций;
- упрощенной формы бухгалтерского учета согласно Типовым рекомендациям [3].

Все виды регистров утверждены Министерством Финансов.

Если же торговое оптовое предприятие является малым, то есть, как правило, осуществляет не более тридцати сделок в месяц, то учёт возможно вести только путем занесения информации в Книгу учётов фактов хозяйственной деятельности, которую ведут как ведомость и открывается данная Книга на месяц. В ней регистрируются операции, а также указываются к данным операциям дебет и кредит по затратам на производство, по кассе, расчётному счёту, реализации оплата труда, расчеты с дебиторами и кредиторами, налоги и сборы, соцстрахование, дебет и кредит по прибыли и убытки. Окончательный финансовый результат отражается отдельной строкой в Книге.

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно отметить, что оптовая торговля имеет свои отличительные черты и особенности. Цель оптовой торговли – получить прибыль от продажи больших партий товаров, покупателем как правило являются юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, расчёты ведутся безналичным перечислением денежных средств на основании договора поставки.

Товары реализуются в коммерческих целях, для последующей розничной перепродажи. Основной счет для бухгалтерского учета 41/1 «Товары в оптовой торговле». Все операции, проводимые с товарно-материальными ценностями, фиксируются специальными проводками. Налоговую отчетность предприятие оптовой торговли может использовать общую или упрощенную систему налогообложения. Если предприятие не выполняет большого объема продаж, то как правило предприятие выбирает упрощенную систему налогообложения, при её использовании достаточно вести бухгалтерский учет только с помощью Книги учёта фактов хозяйственной деятельности.

Нормативно-правовыми актами, регулирующими бухгалтерский учёт в оптовой торговле, является ФЗ «О бухгалтерском учёте», ФСБУ 5/2019 «ЗАПАСЫ» и другие подзаконные нормативно-правовые акты.

Список использованных источников

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011 N 402-ФЗ [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Алексеева Г. И. Бухгалтерский учет и налогообложение операций по договору купли-продажи // Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях. 2015. №9. – С. 2-9.
3. Гартавич А. "Упрощенка" с нуля. СПб.: Питер СПб, 2021. - 192 с.
4. Некрасова Е. А. Особенности бухгалтерского отражения операций по реализации товаров в оптовой торговле // Символ науки. 2017. №1. - С. 48-51.
5. Мизиковский Е. А., Мизиковский И. Е. Бухгалтерские проводки в экономике коммерческих организаций. М.: Магистр, 2021. - 336 с.
6. Сироткин С. А., Кельчевская Н. Р. Бухгалтерский учет и анализ. Учебник. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2021. - 355 с.
7. Семенихин В. В. Типовая учетная политика торговой организации // Налоги. 2014. № 1. - С. 7-17.

остальном динамика падения находится в пределах 1-4%, что представляет необходимым формирование мероприятий в рамках финансового управления «Автоцентр Союз» по улучшению финансового состояния, в частности, повышения эффективности функционирования данной организации.

Коэффициент текущей ликвидности свидетельствует об платежеспособности организации на ближайший к анализируемому моменту период. Оптимальное значение коэффициента текущей ликвидности – более 2.

В деятельности ООО «Автоцентр Союз» оптимальное значение коэффициента текущей ликвидности не достигнуто, однако, можно выделить, что коэффициент возрос на 0,40 в 2020 году по отношению к 2018 году. Подобный рост является положительным для представленной организации и отражает улучшение финансового состояния в 2020 году. Тем не менее, значение меньше установленного оптимального значения, а соответственно на данном этапе развития ООО «Автоцентр Союз» не способен покрыть свою задолженность текущими активами.

В заключении можно отметить, что бухгалтерская отчетность – основа для проведения анализа финансового состояния предприятия, поскольку содержит в себе все необходимые сведения – избыточная информация в рамках учета интегрируется. Пользователь информации получает совокупность сведений о предприятии в кратком и доступном виде, что и предполагает использование бухгалтерской отчетности как главного источника данных при проведении исследования финансового состояния предприятия.

Список использованных источников

1 Пайтаева К.Т. Сравнительный обзор методик анализа финансового состояния организации / К. Т. Пайтаева. – Текст: непосредственный // Экономические науки. – 2019. – № 181. – С.136-140.

2 Сагидуллаева М.С. Бухгалтерский учет как базис финансового менеджмента /М.С.Сагидуллаева – Текст: непосредственный // Мировая наука. – 2020. – № 5. – С. 403.

3 Семичева Н.А. Анализ финансового состояния как отправная точка для улучшения финансового состояния